

RE-ADJUSTool

REFlecting on & ADVancing Justice
in Urban food STRategies

JOUW BEURT!
roterende facilitator

ZO MAG IK HET HOREN!
terugblikken en vooruitblikken
middels vragenkaartjes

Wil je graag met anderen in gesprek gaan
over hoe er sociale meerwaarde wordt of kan
worden gecreëerd in het voedselsysteem
van jullie stad?

Met de RE-ADJUSTool kun je op een
laagdrempelige en co-creatieve manier het
thema sociale rechtvaardigheid in
voedselbeleid en voedselinitiatieven
bespreekbaar maken en in kaart brengen!

ALLE KAARTEN OP TAFEL!
spieken toegestaan

ORDEN JE GEDACHTEN!
kommelige notities &
gestructureerde to-do's

Citeer als: Smaal, S.A.L. & Rogge, E. (2021). RE-ADJUSTool: REflecting on
and ADvancing Justice in Urban food STRategies. H2020 MSCA-ITN 'RECOMS'.

Ontwerp door: Roos Gellynck & Daphné Roels (OMGEVING)

✉ : READJUSTool@gmail.com & elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be

duur: ±3,5 uur
3 sessies: ±1-1,5 uur

4-8 spelers

ILVO
Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek

Dit project werd gefinancierd door het EU Horizon 2020 programma voor onderzoek
en innovatie onder de Marie Skłodowska-Curie subsidieovereenkomst Nr. 765389.

VOORBEELD SPEELBORD

INSTRUCTIES:

- Druk dit document enkelzijdig af op A3 of A4 formaat (indien mogelijk op stevig papier). Download tevens de instructies en het R&E blad en druk deze dubbelzijdig af op A4 formaat.
- Knip de kaarten en de speelbordelementen uit en leg deze op tafel neer zoals uitgelegd in de instructies en weergegeven in het voorbeeld.
- Download tot slot de discussie en persoonlijke notitievelen en print er zoveel als je nodig hebt op A4 formaat (zie ook instructies) of gebruik je eigen notitiemateriaal.
- Optioneel: Maak met behulp van plakband een mapje van de eerste 2 bladen in dit document om de onderdelen in te bewaren voor of na gebruik. Je kunt ook een doos of envelop gebruiken.

UStool

HEKVERDELING

1. ECONOMISCHE

RE-ADJ

2. CULTUREL

RE-ADJ

E ERKENNING

USTool

ILVO
Instituut voor Landbouw-
Visserij- en Voedingsonderzoek

Dit project werd gefinancierd door het EU
Horizon 2020 programma voor onderzoek en
innovatie onder de Marie Skłodowska-Curie
subsidieovereenkomst Nr. 765389.

USTool

TEGENWOORDIGING

Dit project werd gefinancierd door het EU
Horizon 2020 programma voor onderzoek
en innovatie onder de Marie
Skłodowska-Curie subsidieovereenkomst
Nr. 765389.

ILVO
Instituut voor Landbouw-
Visserij- en Voedingsonderzoek

* ECONOMISCHE HERVERDELING *
INFRASTRUCTUUR & GEREEDSCHAP

Toegang tot vervoer, instrumenten en logistiek benodigd voor het produceren, inslaan en verhandelen van voedsel.

* CULTURELE ERKENNING *
KENNIS & VAARDIGHEDEN

Toegang tot mogelijkheden om voedsel-gerelateerde expertise te beoefenen, te delen en te ontwikkelen.

* CULTURELE ERKENNING *
DUURZAAMHEID & BIODIVERSITEIT

Toegang tot mogelijkheden om rekening te houden met natuur, dierenwelzijn en toekomstige generaties middels voedselkeuzes.

* ECONOMISCHE HERVERDELING *
WERK & VERGOEDING

Toegang tot eerlijke en fatsoenlijke betaling voor voedsel-gerelateerde arbeid en producten.

* ECONOMISCHE HERVERDELING *
VOEDING & GEZONDHEID

Toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten.

* CULTURELE ERKENNING *
COHESIE & ONTMOETINGEN

Toegang tot mogelijkheden om in contact te komen met anderen via voedsel-gerelateerde activiteiten.

* CULTURELE ERKENNING *
WAARDERING & VOLDOENING

Toegang tot mogelijkheden om respect, plezier en genoegdoening te verkrijgen uit voedsel-gerelateerde arbeid.

* ECONOMISCHE HERVERDELING *
RUIMTE & GROND

Toegang tot locaties waar men voedsel kan verbouwen, produceren, bereiden of verdelen.

* POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING *
INFORMATIE & TRANSPARANTIE

Toegang tot structuren die gedetailleerde en betrouwbare informatie over voedselsystemen verstrekken.

* EVALUATIE *

vraag 1
beleidsdoelgroepen

- Voor wie probeert de gemeente de toegang tot deze typen middelen te verbeteren, en waarom?
- Welke concrete actiestappen zijn er genomen om kwetsbare en kansarme groepen en gemeenschappen te bereiken?

economische herverdeling

* POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING *
INSPRAAK & MEDEZEGGENSCHAP

Toegang tot structuren die burgers en organisaties een stem geven in besluitvorming over voedselvraagstukken.

* EVALUATIE *

vraag 2
faciliterende ondersteuning

- Welke voedselinitiatieven in onze stad proberen de toegang tot deze typen middelen te verbeteren van onderop?
- Op welke manieren worden deze initiatieven ondersteund? Hoe kan deze ondersteuning verbeterd worden?

economische herverdeling

* EVALUATIE *

vraag 3
RE-ADJUSTool assessment

Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, in welke mate wordt de toegang tot elk van deze vier typen middelen aangepakt in onze huidige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?

Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het minste aandacht krijgt.

economische herverdeling

* POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING *
PLATFORMEN & ONDERSTEUNING

Toegang tot structuren die burgers en organisaties assisteren, begeleiden en stimuleren op voedselgebied.

* BRAINSTORM *

vraag 1
gezamenlijke actie

- Wat zouden effectieve manieren zijn om de toegang tot deze typen middelen te verbeteren in onze stad?
- Hoe kunnen we een breed draagvlak creëren voor deze ideeën?

economische herverdeling

* POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING *
WET- & REGELGEVING

Toegang tot structuren die de juridische kaders scheppen voor burgers en organisaties binnen het voedselsysteem.

* EVALUATIE *

vraag 1
beleidsdoelgroepen

- Voor wie probeert de gemeente de toegang tot deze typen mogelijkheden te verbeteren, en waarom?
- Welke concrete actiestappen zijn er genomen om kwetsbare en kansarme groepen en gemeenschappen te bereiken?

culturele erkenning

* EVALUATIE *

vraag 2
Faciliterende ondersteuning

- Welke voedselinitiatieven in onze stad proberen de toegang tot deze typen mogelijkheden te verbeteren van onderop?
- Op welke manieren worden deze initiatieven ondersteund? Hoe kan deze ondersteuning verbeterd worden?

culturele erkenning

* EVALUATIE *

vraag
beleidsdoelgroepen

- Voor wie probeert de gemeente de toegang tot deze typen structuren te verbeteren, en waarom?
- Welke concrete actiestappen zijn er genomen om kwetsbare en kansarme groepen en gemeenschappen te bereiken?

politieke vertegenwoordiging

* EVALUATIE *

vraag 2
Faciliterende ondersteuning

- Welke voedselinitiatieven in onze stad proberen de toegang tot deze typen structuren te verbeteren van onderop?
- Op welke manieren worden deze initiatieven ondersteund? Hoe kan deze ondersteuning verbeterd worden?

politieke vertegenwoordiging

* BRAINSTORM *

vraag 2
burger-empowerment

- Wie vallen er vaak buiten de boot wat betreft toegang tot deze typen middelen? Waarom?
- Hoe kunnen deze groepen in staat worden gesteld om op een waardige manier deel te nemen aan het voedselsysteem?

economische herverdeling

* BRAINSTORM *

vraag 3
RE-ADJUSTool prioritering

- Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, hoeveel belang moet aan elk van deze vier soorten middelen worden toegekend in onze toekomstige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?
- Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het meest dringend moet worden aangepakt.

economische herverdeling

* EVALUATIE *

vraag 3
RE-ADJUSTool assessment

- Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, in welke mate wordt de toegang tot elk van deze vier typen structuren aangepakt in onze huidige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?
- Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het minste aandacht krijgt.

politieke vertegenwoordiging

* BRAINSTORM *

vraag 1
gezamenlijke actie

- Wat zouden effectieve manieren zijn om de toegang tot deze typen structuren te verbeteren in onze stad?
- Hoe kunnen we een breed draagvlak creëren voor deze ideeën?

politieke vertegenwoordiging

* EVALUATIE *

vraag 3
RE-ADJUSTool assessment

Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, in welke mate wordt de toegang tot elk van deze vier typen mogelijkheden aangepakt in onze huidige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?

Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het minste aandacht krijgt.

culturele erkenning

* BRAINSTORM *

vraag 1
gezamenlijke actie

- Wat zouden effectieve manieren zijn om de toegang tot deze typen mogelijkheden te verbeteren in onze stad?
- Hoe kunnen we een breed draagvlak creëren voor deze ideeën?

culturele erkenning

* BRAINSTORM *

vraag 2
burger-empowerment

- Wie vallen er vaak buiten de boot wat betreft toegang tot deze typen structuren? Waarom?
- Hoe kunnen deze groepen in staat worden gesteld om op een waardige manier deel te nemen aan het voedselsysteem?

politieke vertegenwoordiging

* BRAINSTORM *

vraag 3
RE-ADJUSTool prioritering

Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, hoeveel belang moet aan elk van deze vier soorten structuren worden toegekend in onze toekomstige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?

Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het meest dringend moet worden aangepakt.

politieke vertegenwoordiging

* BRAINSTORM *

vraag 2
burger-empowerment

- Wie vallen er vaak buiten de boot wat betreft toegang tot deze typen mogelijkheden? Waarom?
- Hoe kunnen deze groepen in staat worden gesteld om op een waardige manier deel te nemen aan het voedselsysteem?

culturele erkenning

* BRAINSTORM *

vraag 3
RE-ADJUSTool prioritering

Op basis van onze gesprekken tot nu toe, op een schaal van 0 tot 3, hoeveel belang moet aan elk van deze vier soorten middelen worden toegekend in onze toekomstige voedselbeleidsstukken en -inspanningen?

Visualiseer jullie collectieve scores in de centrale figuur. Begin met het aspect dat het meest dringend moet worden aangepakt.

culturele erkenning